

Кебадзе М.

*асоційований професор,
Телавський державний університет імені Якова Гогешвілі,
Телаві, Грузія*

Сабанадзе О.

*здобувач освіти
Телавський державний університет імені Якова Гогешвілі,
Телаві, Грузія*

Чохелішвілі Л.

*здобувачка освіти
Телавський державний університет імені Якова Гогешвілі,
Телаві, Грузія*

ОБЛАСТЬ ІСТОРІЇ ТА ЇЇ РОЗВИТОК У ТЕЛАВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Історія може мати два основні визначення:

1. Різні процеси розвитку в природі та суспільстві;

2. Наука, що вивчає минуле людського суспільства з усіма конкретними формами та різноманіттям. Історія суспільства є єдністю процесів та явищ окремих індивідів та людських колективів, а також конкретної та багатосторонньої дії та поведінки всього людства.

Освітній напрям історії, який готує історика як фахівця, налічує у Телавському державному університеті імені Якова Гогешвілі вже півстоліття. Він упродовж десяти років був одним із успішних та характеризувався високою чисельністю студентів. Але закони ринкової економіки висунули на чільне місце зовсім інші стандарти і пріоритети. Значною мірою змінилися вимоги ринку, усе це позначилося і на системі вищої освіти.

Грузія включилася до Болонського процесу, чим викликала ґрунтовну зміну політики освіти в єдиному європейському просторі та потребу у підготовці таких національних кадрів, які змогли б надалі задовольнити міжнародні стандарти. Створення єдиної Європи для держав, які є членами Євросоюзу, та країн, які бажають бачити себе в ньому, важко здійснити без нового структурування самого процесу навчання історії.

Для постійно зростаючого політичного, економічного та культурного зближення знання історії є неминучим вимогою (особливо у геополітичному просторі). Таким чином, вивчення історії в університеті має дуже важливе значення і, переконані, воно необхідне.

У нашому університеті спеціальність історії представлена на всіх трьох рівнях вищої освіти.